

TURIZM RESURLARIDAN FOYDALANISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

J.Qosimov¹, Alisaidov Saidakbarjon²

¹Qarshi DU. I.f.f.d., ²Savdo ishi yo‘nalishi 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618449>

***Annotatsiya.** Maqolada Turizm sohasining resurslari har bir mamlakatning milliy boyligi bo‘lib, turizm resurslari tushunchasi haqida turlicha yondashuv va talqinlar tahlili keltirilgan va shu bilan birga turizm resurslari yanada rivojlantirish yo‘llari taklif qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** turizm, turizm infratuzilmasi, turizm resurslari, tabiiy turistik resurslar arxitektura, turizm industriyasi, Hidrom;Fitom;litom ;antrorom.*

Hozirgi globallashtirish sharoitida Hududning turistik resurslari tushunchasining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyatini to‘g‘ri talqin etish va uning mazmunini ozlashtirish ham nazariy, ham amaliy ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda xorijiy hamda mahalliy olimlarimiz tomonidan Hududning turistik resurslari tushunchasini tadqiq qilish bo‘yicha qator ilmiy izlanishlar olib borilgan. **Hududning turistik resurslari** deb - tabiiy, tarixiy, ijtimoiy-madaniy hamda ko‘rgazma obyektlari orqali turistlarning ma‘naviy va ma‘rifiy ehtiyojlarini qondira oladigan, ularning sayyohlik maqsadlarini amalga oshirish, jismoniy kuchlarini tiklash va rivojlantirishga yordam beradigan, turizm sohasini rivojlantirishga xizmat qiluvchi turistik mahsulotlar majmuidir.

Hududiy turizm resurlaridan samarali foydalanish hudud rivojlanishining umumiy iqtisodiy vaziyatiga ijobiy ta‘sir krsatadi. Buning natijasida yangi ish orinlari yaratish, qo‘shimcha moddiy resurslarni iqtisodiy aylanmaga jalb qilish, yangi turizm obyektlarini qurish, investorlarni jalb qilish, savdo aylanmasini oshirish imkoniyati kengayadi.

Turistik xizmatlar bozorini iste‘molchilarning talablarini va turistik firmalarning takliflarini, ularning afzalliklarini o‘rganish turistik xizmatlar turlari, shakllari bo‘yicha hududiy turizmni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlarini aniqlash imkonini beradi.

Darhaqiqat, viloyatda turizm boshqarmasini tuzish maqsadga muvofiq bo‘lib, u hududiy turizm boshqaruvini takomillashtirish bo‘yicha kompleks dasturlarni ishlab chiqadi, shahar va tuman ma‘muriyatlari, boshqa davlat va nodavlat tashkilotlar bilan aloqalarni o‘rnatadi. Jahon turizmi bugungi kunda iqtisodiyot sohalari ichida daromad keltirishi bo‘yicha eng yuqori o‘rinlardan birini egallaydi, mehnatga layoqatli aholini ish bilan bandllgini ta‘minlab, ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish ko‘rsatkichlarini yuqori bo‘lishini krsatadi va shu jihatdan ham u har doim rivojlanishga moyil. Shuning hisobiga u yoki bu mamlakatga turist sifatida tashrif buyuruvchilar soni yildan yilga ko‘payib bormoqda.

1-rasm. Viloyatda turizmni ivojlantirish bo'yicha davlat boshqaruv organining tuzilmasi.

Shuning uchun ham turizm sohasi jadal rivojlanayotgan mamlakatlarda, birinchi navbatda, bu sohani harakatga keltiruvchi mavjud turistik resurslardan samarali foydalanish yo'llarini qidirilmoqda va uni barqaror rivojlanish jarayonlariga e'tiborini qaratilmoqda. Hamda bu jarayon har doim o'zining ob'ektiv va sub'ektiv rivojlanish qonuniyati mavjud bo'lib, undan maqsadli foydalanish lozim bo'ldi. Bunga amal qilgan ko'pgina mamlakatlarda turizmning rivojlanishi yuqori samara berib keldi. Mustaqillikning dastlabki davrlaridan boshlab, O'zbekistonda ham turizmni shakllantirishga va rivojlantirishga qaror toptirishga katta ahamiyat berilib, bu jarayonda turistik resurslardan, ayniqsa mintaqa xududlarida mavjud bo'lgan salohiyatdan samarali foydalanish yo'l yo'riqlari qidirilmoqda va uning imkoniyatlari o'rganilgan. Turizm ham respublikamiz iqtisodiyotida qishloq xo'jaligi, sanoat, transport va boshqa makroiqtisodiy tarmoqlar qatori o'zining munosib o'rniga mavjud bo'lishi uchun yetarlicha resurslarga ega. Mamlakatimizda turizmni rivojlantirish imkoniyatlari bo'yicha Markaziy Osiyo davlatlari ichida yetakchi hisoblanadi. Respublikamiz tarixiy, arxeologik, arxitektura, san'at, musiqa va boshqa turistik resurslarga boy hisoblanadi. Bundan tashqari mamlakatimizning betakror tabiati, tog' va tekislik, daryolari, cho'l va vaholari, ko'p va turli landshaft zonalarini asosiy rekreatsiya resurslaridir. Mamlakatimizda yosh tarmoq hisoblangan turizm, kundan kunga rivojlanib kelmoqda. Bu esa, ko'pgina ish o'rinlari ochish imkoniyati mavjudligini bildiradi. O'zbekistonda tarixiy madaniy, arxitektura, arxeologiya ahamiyatidagi 7 mingdan ortiq ob'ektlar mavjud. Ekspert B. To'raev fikricha ulardan 545 tasi – arxitektura, 578 tasi – tarixiy, 1457 tasi – san'at yodgorliklari va 5500 dan ortig'i arxeologik ahamiyatiga jalb etilgan. 200 dan ortiq ob'ektlar ta'mirlanmoqda, 500 tasi esa ta'mirlanishga muhtoj. Ko'p mamlakatlar tajribasiga ko'ra, ta'mirlanish jarayonini o'zi turistlar uchun qiziqarli hisoblanadi. Undan tashqari respublikamizda 300 dan kop muzeylar, 1200 ta xalq ijodiyoti tashkilotlari mavjud.

O‘zbekistonda turizmning alohida yo‘nalishlari bo‘yicha turistik aylanmaga kiritilgan turizm resurslari salohiyati ko‘rsatgichlari.

<i>№</i>	<i>Tarixiy ob‘ektlar turkumi bo‘yicha bo‘linishi</i>	<i>Soni</i>
1	arxitektura	545 ta–
2	tarixiy	578 ta
3	san‘at yodgorliklari	1457 ta
4	arxeologik	5500 dan ortig‘
5	ta‘mirlanish jarayonidagi obektlar	200 dan ortiq
6	ta‘mirlanishga muhtoj.	500 ta
7	muzeylar,	300 dan ko‘p
8	xalq ijodiyoti tashkilotlari	1200 ta

Turistik ziyorat ob‘ektlari miqdori bo‘yicha Toshkentda 144 ta, Samarqandda 118 ta, Buxoroda 201 ta, Xiva 310 tani tashkil etadi. Ammo asosiy turistik resurslarimizdan turizm maqsadida foydalanish tashkil etilmagan. Shu sababdan milliy madaniy va tabiiy merosimizni turizm faoliyati maqsadida har jihatdan o‘rganish va muhofaza etish o‘tamuhimdir.

Dissertatsiya ishida hududlarning turistik salohiyatini baholash metodologiyasini tizimlashtirish, shuningdek, hududlarning turistik salohiyatini kompleks baholash imkoniyatidan toliq foydalanish maqsadida tasodifiy ko‘rsatkichlar:

- budjet soliq salohiyatining shakllanishi va foydalanilishi,
 - hududlarning sanoatlashuv darajasi,
 - investitsiyalarni jalb etish jozibadorligiga,
 - hududda faoliyat yuritayotgan korxonalar va tashkilotlarning turistik resurslar bilan taminlanganlik darajasi,
 - hudud aholi real umumiy daromadlari darajasi va
 - har bir hududning o‘z xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ta‘sir etuvchi omillarga e‘tibor qaratish kerak.
- YuNESKOning «Butunjahon madaniy va tabiiy merosini muhofaza qilish» konvensiyasida har bir davlat o‘z hududidagi madaniy va tabiiy merosini muhofaza etishi, uni targ‘ibot etishi, bunda o‘zining samarali siyosatini olib borishi lozimligi ta‘kidlanadi. Hozirgi vaqtda ko‘pgina tarmoqlar kabi turizm industriyasi ham tez rivojlanib bormoqda. Turistik biznesni mavjud kapital, texnologiya, hamda malakali ishchi xodimlar orqaligina shakllantirib bo‘lmaydi. Buning uchun birinchi navbatda turistik resurslarga ega bo‘lish lozim. Turizm sohasining resurslari har bir mamlakatning milliy boyligi bo‘lib, ular davlat mulki hisoblanadi. Turistik resurslarning mohiyati shundan iboratki, ular turistik mahsulot shakllanishiga asos bo‘lib xizmat qiladi. Turistik resurslardan sog‘lomlashtirish, turistik sport va tanishuv maqsadida foydalaniladi. Hozirgi davrda kundalik axborot vositalari va ilmiy jamoatchilik orasida Turizm resurslari tushunchasi haqida turlicha yondashuv va talqinlar mavjud..

2-rasm. Qashqadaryo viloyatining turistik salohiyatiga taʼsir koʻrsatuvchi omillar

Ulardan polyak iqtisodchisi M.Truas (1963 yil) va fransuz iqtisodchisi P.Deferem (1972 yil) taklif qilgan tasnifi ancha takomillashgan. M.Truasi turistik resurslarni uch guruhini ajratadi:

- Tabiiy turistik resurslar
- Inson tomonidan yaratilgan turistik resurslar
- Qoʻshimcha» turistik resurslar

1. Tabiiy turistik resurslar, «turistik kapital potentsiali» sifatida unga iqlim, havo, manzara, dengiz, koʻl, daryolar, togʻlar, oʻrmon va boshqalar kiradi. Boshqacha qilib aytganda, bu resurslarni tabiiy – iqlimiy resurslar deb atash mumkin.

2. Inson tomonidan yaratilgan turistik resurslar, yaʼni arxitektura binolari, yodgorliklar, madaniy obyektlar va boshqalar. Bular ekskursiya obyektlari hisoblanadi.

3. «Qoʻshimcha» turistik resurslar, inson mehnati tomonidan yaratilgan maʼlum mintaqadagi barcha turistlarni qabul qiluvchi va xizmat koʻrsatuvchi korxonalar hisoblanadi. Bu resurslar orqali turistlarga xizmat koʻrsatish darajasini baholash mumkin.

Lekin, Rossiyalik mutaxassislar M.E.Nemolyayeva va L.F.Xodorkov qabul qiluvchi va xizmat koʻrsatuvchi korxonalarini turistik resurslarga qoʻshish mumkin emas deb hisoblashadi. Chunki, bu korxonalar mavjud turistik resurslardan foydalangan holda ish yuritadilar, aks holda bir butun turistik sayohatni qamrab olgan holda xizmat koʻrsata olmaydilar. Fransuz iqtisodchisi P.Deferem(1972 yil) barcha turistik resurslarni 4 ta guruhga ajratadi:

1. Gidrom;
2. Fitom;
3. litom ;
4. antropom;

Gidrom – bunga suv bilan bog'liq turistik resurslar kiradi. Bu guruh tarkibiga ko'l, daryolar, dengiz bo'yi, muzliklar, mineral suv manbalari, gidroelektrstansiyalar, sharsharalar va boshqalar kiradi. Misol uchun, mashhur Niagara sharsharasi, Amozonka daryosi, Ispaniyadagi dengiz bo'yi plyajlarini kiritish mumkin. **Fitom** – tabiiy turistik resurslar, buning tarkibi ikki turda bo'lishi mumkin: tabiiy ravishda yaratilgan (o'rmon, tog'lar, cho'qqilar, vo'lqonlar, tabiiy manzaralar) va inson tomonidan yaratilgan (milliy bog'lar, parklar). **Litom** – inson tomonidan yaratilgan va o'zi yoki belgilariga ko'ra turistlar qiziqishini orttiradigan resurslar bo'lib, uning tarkibiga arxitektura yodgorliklar, qadimgi insonlar yashash joylari, ochiq osmondagi muzeylar kiradi. Undan tashqari litomlarga zamonaviy qo'rilmalar: ko'priklar, aeroportlar, sport majmualari, universitetlar, akvariumlar, observatoriyalar va boshqalar kiradi. **Antronom** – turistik qiziqishni orttiradigan barcha inson faoliyati ko'rinishlarini kiritish mumkin. Antronom elementlariga insonning o'zi, uning hayoti, urf – odatlari, yuqolgan yoki yuqolish arafasida turgan, ya'ni milliy xalq bayramlari, folkrol, milliy musiqa va kiyimlarni kiritish mumkin. Undan tashqari antronomga sanoat va qishloq xo'jaligi korxonalarini, o'quv dargohlari va ijtimoiy – maishiy obyektlarni ham kiritish mumkin. ¹Yana bir rus olimi A.D Chudnovskiy turistik resurslarni tabiiy – hududiy turistik muassalar asosida ularni tabiiy – quruqlik va tabiiy – suvlik resurslariga, ularni o'z navbatida tabiiy (qo'riqxona, daryo vodiylari va b.) tabiiy – antropogen (bog'lar, milliy bog'lar va b.) va noyob resurslarga bo'lgan.²

Dam olish va sayyohlik resurslarining asosiy va eng ommabop quyidagi guruhlariga bolib olsak bo'ladi:

- balneologik,
- iqlimiy,
- landshaft,
- plyaj,
- tarixiy, madaniy

Balneologik resurslarga ichimlik mineral suvi, tabiiy shifobaxsh moddalar bilan shifobaxsh balchiqlar kiradi. Ular davolash maqsadida ham, tanani umumiy yaxshilash uchun ham qo'llaniladi. Mineral suvlar orasida olimlar bir necha o'nlab balneologik guruhlarini, jumladan, temir, vodorod sulfidi, gidrokarbonat, radon va boshqalarni ajratib ko'rsatishadi. Ehtimol sayyoradagi eng mashhur balneologik kurort mashhur O'lik dengizdir. Bu erda bir vaqtning o'zida inson tanasiga uchta terapevtik omil ta'sir qiladi: haqiqiy sho'r dengiz suvi (tuzlar va minerallarning kontsentratsiyasi 33% ga etadi), mineral loy, shuningdek, ko'plab foydali moddalar bilan toza va to'yingan havo. Ikkinchi eng mashhur va intensiv ishlaydigan balneologik markazni Vengriyadagi Szechenyi kurorti deb atash mumkin. Bu yerda, Budapesht yaqinida 500 dan ortiq mineral buloqlar yer ostidan oqib chiqadi.

Iqlim resurslari Iqlim dam olish va kurort iqtisodiyotini muvaffaqiyatli rivojlantirishning muhim jihati hisoblanadi. Ba'zi hollarda mintaqaning iqlim sharoiti uning kurort ixtisoslashuviga bevosita ta'sir qiladi. Masalan, Qrimning janubiy qirg'og'ining shifobaxsh havosi, mahalliy o'simliklarning fitontsidlari bilan to'ldirilgan, inson nafas olish tizimining kasalliklarini davolash uchun idealdir. Shuni ta'kidlash kerakki, bir xil hududning iqlim resurslari ba'zi odamlar uchun kontrendikedir, lekin ayni paytda boshqalar uchun idealdir.

¹ O'zbekiston respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi Buxoro davlat universiteti Xidirova G.R., Rahmatullayeva T.M. “Mintaqaviy turizm” o'quv qollanma 33-bet .

² (14 A.D Чудновский. Управление индустрией туризма России в современных условиях. М.: КНОРУС, 2007)

Landshaft resurslari. Olimlar uzoq vaqt davomida atrofdagi landshaft insonning ruhiy va ruhiy holatiga ta'sir qilishini, shuningdek, uzoq davom etgan kasallikdan so'ng tananing tiklanishi va tiklanishiga hissa qo'shishi mumkinligini uzoq vaqtdan beri isbotlagan. Tog'li hududlar landshaft turizmi resurslari orasida ajralib turadi. Axir, ular turli xil dam olish va dam olishni rivojlantirish uchun sharoit yaratadilar turizm faoliyati - ekstremal sport turlaridan sanatoriy-kurort-kurortgacha. Bu borada mutlaq etakchi Alp tog'li hududidir. Har yili unga kamida 150 million sayyoh va dam oluvchilar tashrif buyurishadi.

Plyaj resurslari. Rekreatsion va turistik resurslar ro'yxatida muhim o'rinni plyaj resurslari egallaydi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, dunyodagi barcha sayyohlarning 50% dan ortig'i u yoki bu tarzda o'z ta'tilini dengiz, okean yoki boshqa suv havzalarida bo'lish bilan bog'laydi. Hech kimga sir emaski, dengiz sohilida bo'lish, ayniqsa, inson tanasi uchun foydalidir. Darhaqiqat, bu holda unga bir vaqtning o'zida uchta tabiiy omil ta'sir qiladi: suv, quyosh va havo.

Kot d'Azur sayyoradagi eng mashhur plyaj dam olish maskani hisoblanadi. U Frantsiyada joylashgan va Tulondan Monakogacha bo'lgan 180 kilometr ga cho'zilgan. Italiya, Ispaniya, Bolgariya, Malta, Kipr, Tunis va Turkiya ham ajoyib plyajdagi dam olishlari bilan mashhur.

Madaniy va tarixiy manbalar. Tarix, me'morchilik va san'atning barcha turlari madaniy va turistik manbalar hisoblanadi. Bunga saroy va istirohat bog'lari ansambllari, qal'alar, qal'alar, qadimiy istehkomlar, arxeologik yodgorliklar, yodgorlik majmualari, diniy binolar, monastirlar, muzeylar, san'at galereyalari, qadimiy nekropollar, shaharlardagi tarixiy binolarning saqlanib qolgan qismlari va boshqalar kiradi. Qaysi mamlakatlarda eng katta tarixiy va madaniy turizm resurslari mavjud? Salqin sevuvchilar arxitektura va muzeylar Italiya, Frantsiya yoki Avstriyaga, o'rta asr qal'alarining muxlislari - Germaniya yoki Buyuk Britaniyaga, antik davr muxlislari - Misr, Turkiya, Gretsiyaga borishlari kerak. Agar ekzotik arxitektura sizni o'ziga jalb qilsa, bemalol Sharqiy Osiyo davlatlaridan biriga boring.

Tadbirlar turizmi resurslari. Tadbirlar turizmi oxirgi paytlarda butun dunyoda tobora ommalashib bormoqda. Bunday turistik sayohatning maqsadi biron bir voqea - festival yoki milliy bayramga to'g'ri keladi. Ko'pgina sayyohlik agentliklari o'z mijozlariga an'anaviy bayramlar hamda eng ajoyib tadbirlarga tashrifni o'zida birlashtirgan maxsus turlarni taklif qilishadi. tadbirlar turizmi

Tadbir resurslarini bir nechta tematik guruhlariga bo'lish mumkin:

- Milliy bayramlar va paradlar.
- Teatrlashtirilgan tomoshalar.
- Film festivallari.
- Gastronomik festivallar (shu jumladan vino va pivo).
- Musiqa, adabiyot va teatr festivallari.
- Moda namoyishlari.
- Auktsionlar.
- Sport tadbirlari.

Turistik resurslar tabiiy, tarixiy, ijtimoiy madaniy va boshqa turistlarni sayohatga qiziqtiradigan, insonning jismoniy, ruhiy va aqliy kuchini tiklashi va rivojlanishi ehtiyojlarini qondirishga qodir ob'ektlarga aytiladi. Rekreatsiya faoliyati nuqtai nazardan turistik resurslarga tabiiy va antropogen geosistemalar kiradi, tabiat manzaralari, rekreatsiya faoliyati ehtiyoji qiymatiga va maishiy xususiyatga ega, insonlarni ko'rsatilgan vaqtda ma'lum texnologiyalar yordamida sog'ligini tiklash va dam olishida foydalanish mumkin bo'lgan, rekreatsiya faoliyati qobiliyatiga ega resurslar kiradi.

Turistik resurslarning mohiyati shundan iboratki, turistik mahsulot shakllanishiga asos hisoblanadi. Umumiy qilib aytganda, aniq hududda turistik faoliyatda foydalanish mumkin bo‘lgan barcha ob‘ektlar kiradi. Turizmni rekreatsiyaning ko‘rinishi sifatida olsak, «turistik resurslar» tushunchasi «rekreatsiya resurslari» bilan birgalikda uyg‘unlashadi.

Turistik resurslarning asosini rekreatsiya resurslari tashkil etadi. Rekreatsiya resurslari bu - turli komponentlar birikmasidan iborat, insonning dam olishi va davolanishi ehtiyojlarini qondirishda xizmat qiladigan vositalardir. Kelib chiqishi va foydalanish xususiyatlariga ko‘ra rekreatsion resurslar ikki guruhga ajratiladi: **tabiiy va antropogen** rekreatsion resurslar.

Tabiiy rekreatsion resurslarga, hududiy tabiiy komponentlar birikmasidan iborat, go‘zal tabiat go‘sha(landshaft)lari kiradi. Ular daryo, ko‘l, dengiz bo‘ylari, tog‘ etaklaridagi o‘simlik dunyosi, xilma – xil manzarali joylar, mineral suvli shifobaxsh maskanlar bo‘lishi mumkin. Undan tashqari aholining dam olishi, sport bilan shug‘ullanishi, ov qilishi imkoniyatlari uchun keng hududlar, shahar atrofidagi yashil mintaqalar, park va bog‘lar yoki qo‘riqxonalar va milliy bog‘lar ham tabiiy rekreatsiya resurslaridir.

Turli davrlarda inson aql-zakovati bilan yaratilgan tarixiy, arxeologik va san‘at obidalari, yodgorliklar, muzeylar hamda rekreatsiya maqsadida foydalanish mumkin bo‘lgan ijtimoiy obektlar antropogen rekreatsiya resurslarga kiradi. Undan tashqari, rekreatsion resurslarni qo‘yidagi asosiy belgilarga ajratish mumkin;

- Landshaft-iqlimiy xususiyat;
- Tabiiy resurslar potensial zaxirasi;
- Jozibadorlik va sayyohlik ahamiyati;
- Qulaylik va foydalanish imkoniyati;
- Manzara va ekologik xususiyati;
- Ijtimoiy va demografik xususiyati.

Turistik resurslarning ikki turga bolinishimiz mumkin. Bunda ularni birlamchi va ikkilamchi guruhga bolamiz. **Birlamchi turistik resursga:**-Tabiiy:-Iqlim; -Landshaft;-Ekosistemalar; -Ijtimoiy – madaniy;-Urf – odatlar, milliy an‘ana va bayramlar; -folklor; -tarixiy; -Arxitektura yodgorliklari; -Arxeologik yodgorliklar;-Qadimiy shaharlarni

hisoblasak.

3-rasm. Kelib chiqishi va foydalanish xususiyatlariga ko'ra rekreatsion resurslar ikki guruhga ajratiladi.

Ikkilamchi turistik resursga:

-Transport: -Havo; -Suv; -Poyezd; -Avtomobillar; -Ovqatlanish; -Kafe; -Restoran; -Oshxona; -Joylashtirish: -Mexmonxona; -Motel; -Lager; -Pansionlar -boshqa joylashtirish maskanlari; -Ko'ngilochar obyektlar; -Qo'shimcha xizmatlar va servis tarmog'I; -Sayohat tashkilotchilari: -Agentliklar; -Ekskursiya tashkilotchilari; -Axborot xizmatlari; -Turistik axborot markazlari; -online axborot tizimlar.

Turistik resurslar foydalanish xususiyatiga kora **bevosita** va **bilvosita** turlarga bo'linadi. **Bevosita** turistik resurslarga turistlarning o'zlari tog'ridan tog'ri foydalanadigan tabiiy va tarixiy-madaniy resurslar kiradi. **Bilvosita (qo'shimcha)** tog'ridan tog'ri turizm resurslarini rivojlantirishda ishtirok etuvchi moddiy, moliyaviy, mehnat, axborot beruvchi resurslar kiradi. Bozorlarning turistik ob'ektlarga kiritilishi ikki jihatdan foyda

Turistik resurslarning ikki turga bolinishi.

4-rasm. Turistik resurslarning ikki turga bolinishi

Birinchi, turistlarga o'zimizning boy noz-ne'matlarimizni ko'rsatish imkoniyati tug'lsa, ikkinchi, sharq shirinliklarini, ekologik toza meva mahsulotlarimizni sotish imkoniyati ham tug'iladi va xorijiy valyuta tushumini ta'minlaydi. Buning uchun har bir turistik ob'ektga kiritilgan bozorning ko'zga tez tashlanadigan joyida pul almashtirish shahobchalarini ham tashkil qilish maqsadga muvofiqdir.

2-jadval.

Turizm hozirda ma'lum bo'lgan yo'nalish turlariga ko'ra va toifalariga ko'ra ajratib ko'rsatish

Turizm hozirda ma'lum bo'lgan yo'nalish turlariga ko'ra, quyidagilarni ajratib ko'rsatish odatiy holdir:	
№	
1	Ichki turizm (mamlakat ichida).
2	Kirish turizmi (u yerda doimiy istiqomat qilmaydigan shaxslarning mamlakat bo'ylab sayohati).
3	Chiqish turizmi (noodatiy mamlakatga sayohat).

№	Turi bo'yicha turizm quyidagi toifalarga bo'linadi:	
1	Diniy	(monastirlar, ibodatxonalar, muqaddas joylar va boshqalarni ziyorat qilish).
2	Ekologik	(tabiat ichida sayohat).
3	Sarguzasht	(turist yangi his-tuyg'ular va taassurotlar oladi).
4	Sport	(u suv, piyoda, tog', velosport, chang'i, mototsikl, avtomobil, yelkanli sport, ot sporti va boshqalar).
5	Davolovchi va sog'lomlashtiruvchi	(sog'likni yaxshilash uchun tabiiy turdagi shifobaxsh resurslardan foydalanish).
6	Professional va ishbilarmon	(forumlarga sayohatlar, konferentsiyalar, muzokaralar va h.k.).
7	Nostaljlik va qayta bog'lanish	(tug'ilgan joylar, do'stlar va oilaga tashrif).
8	Madaniy-ma'rifiy	(aniq ekskursiya qismi bilan).
9	Iste'molchi	(tabiiy komponentni olib tashlash, masalan, ov yoki baliq ovlash).
10	Rekreasion	(tabiat ob'ektlariga tashrif buyurish va yaxshi maqsadlarda foydalanish).

Turistik resurslardan foydalanuvchi xo'jalik yurituvchi sub'ekt sifatida ham qarash va uning ta'rifini ishlab chiqish lozimligi nuqtai nazardan qaraydigan bo'sak, uni turistik korxonaga yoki firma deb atab, unga quyidagicha ta'rif berish mumkin, degan xulosaga keldik. **Turistik firma (korxonaga)** deganda, turistik faoliyat bilan shug'ullanuvchi, tegishli banklarda o'zining hisob raqamiga va buxgalteriya balansiga ega bo'lgan, mustaqil xo'jalik yurituvchi tadbirkorlik sub'ekti tushuniladi.

Tahlillarga ko'ra turizm xizmat ko'rsatish sohasining muhim tarmog'i sifatida XXI asrda jadal rivojlanish bosqichiga kirdi. Shu bilan birga u jahon iqtisodiyotining ham yetakchi tarmoqlaridan biriga aylanmoqda. Ushbu soha dunyo bozorida barcha sotilgan turistik resurslar, tovar va xizmatlarning 27 %ini, yalpi milliy mahsulotning 11 %ini, jalb qilingan investitsiyalarning 10 %ini, har 16 ish o'rnining birini, hamda dunyo bo'yicha iste'mol xarajatlarining 11 %ini tashkil qiladi. Jahon turistik tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, bugun dunyoda bir yilda 700 mln. kishi turli maqsadlarda sayohat qilib, ichki turizmga 600 mlrd. AQSh dollaridan ko'proq sarf xarajat qilinadi. Turistik daromad juda ko'pchilik mamlakatlarning asosiy daromad manbai bo'lib hisoblanadi. Masalan, AQSh dunyo miqyosida xalqaro ichki turizmdan olinadigan daromadning 11,3%ini, Ispaniya – 5,1 %ini, Fransiya – 4,7 %ini, Italiya – 4,1 %ini, Xitoy – 2,8 %ini oladi. Bir yilda 2018 yilgi ma'lumotlar bo'yicha Fransiya xalqaro ichki turizm sifatida 86,9 (75,2) mln. kishi, AQShga 76,9 (45,5), Xitoyga 60,7 (33,2), Ispaniyaga 81,8 (50,1), Italiyaga 58,3 (39,1) mln. kishi tashrif buyuradi. Ko'rinib turibdiki, ichki turizm bo'yicha dunyoning yetakchi beshta davlatida oxirgi to'qqiz yilda o'rinlar ham o'zgarib qolgan (1.2.1-jadval). Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, oldin ham hozir ham yetakchi o'rinda Fransiya. Biroq o'sish sur'ati bo'yicha beshinchi o'rinda. Agar ushbu tendensiya saqlanib qolsa, boshqa davlatlarga o'rnini bo'shatib berishga majbur bo'ladi. Ta'kidlash joizki, shu davrda

AQSh turistlar soni bo'yicha uchinchi o'rindan ikkinchi o'ringa ko'tarilgan, ammo uning o'sish sur'ati bo'yicha ikkinchi o'rinni egallab turibdi.

Xulosa Turistik resurslardan samarali foydalanish imkoniyatlarini tadqiq etishda, ulardan foydalanishning samaradorligini oshirish yo'llari, ularga ta'sir etuvchi omillar va ularni aniqlash, hamda turistik resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini baholash, iqtisodiy samaradorligini oshirishning nazariy va amaliy jihatdan o'rganish natijasida quyidagi xulosalarga kelindi

1. O'zbekistonda turizm resurslari salohiyatini yuqoriligi, ya'ni bu erda madaniy – tarixiy yodgorliklarning mavjudligi, boy tarixiy merosi, diniy, ekologik, ilmiy, hamda o'ziga xos an'analari va boshqa xislatlari turizmni rivojlanishini zamon talablari asosida yo'lga qo'yishni taqozo etadi. Ayniqsa turistik resurslar salohiyatidan samarali foydalanish, iqtisodiy jarayonning faol kechishiga sababchi bo'lib, uning imkoniyatlari respublikamiz olimlari tomonidan etarli darajada o'rganilmagan. SHunga ko'ra, respublikamizda ushbu mavzuda ilmiy – tadqiqot ishlarini olib borish, uning ko'plab nazariy va amaliy masalalari bo'yicha tegishli taklif va tavsiyalar ishlab chiqilishi lozimdir.

2. Ayni vaqtda milliy iqtisodiyotimizda turizmning o'rniga nazar tashlaganda, shu narsa ko'rinadiki, mavjud resurslardan har doim ham samarali foydalanishga erishilmayapti. Mamlakatimizda turizm rivojlanishi jamiyatning yangilanish davriga to'g'ri kelib, u asta-sekinlik bilan sodir bo'layotgan o'zgarishlar jarayonini hisobga olgan holda uning sifatini yanada yaxshilashga to'g'ri kelmoqda. Rivojlangan mamlakatlar tajribasidan ma'lumki, iqtisodiyotning rivojlanishi turizm sohasi bilan ham bog'liq. SHuning uchun ham, bozor iqtisodiyoti asosida xo'jalik yuritishga o'tayotgan mamlakatlarda halqaro turizmga katta e'tibor qaratish muhim ahamiyatga ega.

3. Turistik resurslar muhim ijtimoiy – iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lib, ayniqsa ulardan samarali foydalanish mahalliy aholi hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu ijobiy xususiyatlar quyidagilar orqali asoslanib berildi: ish o'rinlarining yaralishi;

- daromadning ko'payishi, mahalliy aholini yashash darajasini oshirish;
- ijtimoiy va madaniy jarayonlarning tezlashishi;
- mahalliy madaniyat o'choqlarning yaralishi, xalq ijodiyoti, an'analari, udumlarining rivojlanishi;
- qishloq xo'jaligi mahsulotlari va mahalliy ishlab chiqarilgan tovarlariga talabni oshishi mahalliy madaniy yodgorliklarni tiklanishi va muhofazasi;
- tabiiy komplekslarning kengayishi;
- mintaqa jozibadorligining oshishi;
- mahalliy madaniy hayotning jonlanishi va boshqalar.

4. O'zbekistonning turistik salohiyati dunyo mamlakatlari orasida o'rtacha ko'rsatkichdan baland hisoblanadi. Demak, mamlakat eksportida va YAIMda turizmning ulishi yuqori bo'lishi kerak. Lekin hozirgi kunda O'zbekiston YAIMda turistik xizmatlarning ulushi kam. Bu ko'rsatkich ham mavjud turistik resurslardan samarali foydalana olmayotganligimizni bildiradi. Tadqiqotlar natijasi ko'rsatdiki, turistik resurslarga boy bo'lgan mintaqa iqtisodiyotida turizm boshqa tarmoqlar bilan bir qatorda rivojlanib, etakchi tarmoqqa aylanish imkoniyatlari bor.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining « Milliy turizm to'g'risida»gi Qonuni//«Xalq so'zi» gazetasi, 1999 y.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 5 yanvardagi O‘zbekiston Respublikasida milliy turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida gi farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 13 avgustdagi O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida gi PF-5781-sonli farmoni
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentligiga nomzod Shavkat Miromonovich Mirziyoevning tarjimai holi va dasturi. –T.: O‘zbekiston NMIU, 2016. – 88 bet.
5. Mirziyoev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – T.: O‘zbekiston NMIU, 24.01.2020. – 80 b.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 7 fevraldagi Ichki turizmni jadal rivojlantirishni ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida gi PQ-3514-sonli qarori
7. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 7 avgustdagi Oilaviy mehmon uylari faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida 631-sonli qarori
8. Vazirlar Mahkamasining 1.03.2021 yildagi «Qashqadaryo viloyatida turizm sohasini yanada qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi 112-son qarori
9. O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi Buxoro davlat universiteti Xidirova G.R., Raxmatullayeva T.M. “Mintaqaviy turizm” o‘quv qollanma 33-bet .
10. Mamatkulov X.M. ichki turizm va servisga oid izohli lug‘at. Qashqadaryo , SamISI, 2010. – 362 b.
11. Mamatkulov X.M. Xizmat ko‘rsatish sohasiga oid atamalar va iboralar izohli lug‘ati. – T.: Iqtisod va moliya nashriyoti, 2010. – 398 bet.
12. Mirzaev Q.J., Musaev B.Sh. Mehmonxona xo‘jaligi menejmenti. Qashqadaryo , SamISI, 2010. – 94 b.
13. Pardaev M.Q. Xalqaro iqtisodiy munosabatlar. Qashqadaryo . SamISI, 2004.-92 bet.
14. Pardaev M.Q., Atabaev R.Turistik resurslarni tahlil qilish va baholash. Qashqadaryo , SamISI, 2006.-140 bet.
15. .Pardaev M.Q., Atabaev R. ichki turizm asoslari. Qashqadaryo , SamISI, 2006.- 76 bet.